

FIZIKADAN OLIMPIADA MASALALARINI YECHISH METODLARI

Xojiyev Baxodir Istamovich, Karimova Nargiza Baxodir qizi

Nav.DU “Fizika va astronomiya” kafedrası dots.,
Karmana tuman 33-maktab fizika fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645487>

Annotatsiya: Fizika fanidan olimpiadalarning turli darajalari va turlari bo‘yicha o‘quvchilarga taqdim etilgan olimpiada topshiriqlarining mazmunini tahlil qilish, olimpiada darajasidan qat‘iy nazar, barcha olimpiada masalalari odatdagi maktab muammolaridan farq qilishini aniqlashga imkon berdi. Ma‘ruzada olimpiada masalalarini yechish usullari va metodlari to‘g‘risida ma‘lumot berishga harakat qilamiz.

Kalit so‘zlar: fizika, olimpiada, gorizont, maydon, qonun, gravitatsiya, konsepsiya.

Аннотация: Анализ содержания олимпиадных заданий, представленных учащимся на разных уровнях и типах физических олимпиад, позволил установить, что независимо от уровня олимпиады все олимпиадные задачи отличаются от типичных школьных задач. В отчете мы постараемся предоставить информацию о методах решения олимпиадных задач.

Ключевые слова: физика, олимпиада, горизонт, площадь, закон, гравитация, понятие.

Abstract: Analysis of the content of the Olympiad tasks presented to students at different levels and types of Physics Olympiads allowed us to determine that, regardless of the level of the Olympiad, all Olympiad problems differ from typical school problems. In the report, we will try to provide information about the methods of solving Olympiad problems.

Keywords: physics, Olympiad, horizon, area, law, gravity, concept.

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning hozirgi bosqichi tabiiy fanlar bilimlariga asoslangan innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qodir ilmiy va muhandis kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj bilan tavsiflanadi. Bu zamonaviy maktab ta‘limining tendentsiyalarini o‘zgartiradi va hozirgi bosqichda o‘rganishga, ijodiy fikrlashga, qiyin vaziyatlarda innovatsion yechimlarni topishga va tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan faol shaxslarni tayyorlashga qaratilgan. Ozbekistonning asosiy akademik litsey va umumiy ta‘lim dasturlarini amalga oshiradigan ta‘lim muassasalarida “Fizika” o‘quv fanini o‘qitish kontseptsiyasi ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi yo‘nalishlarni taklif qiladi: ta‘lim yutuqlarini baholashda faoliyatga asoslangan yondashuvni amalga oshirish, sifatning rolini kuchaytirish, vazifalar, amaliyotga yo‘naltirilgan xarakterdagi vazifalar ulushini oshirish... O‘qitishning faoliyatga asoslangan yondashuvining o‘rganish qobiliyatini va faol kognitiv faoliyatga tayyorligini rivojlantirishga qaratilganligi akademik litsey va maktab o‘quvchilarini fizika bo‘yicha olimpiada masalalarini hal qilishga tayyorlash mazmuniga mos keladi. Olimpiada muammosi deganda, biz murakkabligi, yangiligi va o‘ziga xosligi oshgan nostandart muammoni tushunamiz, uning sharoitida ilmiy muammolarning modellari tasvirlangan, ularni turli yo‘llar bilan hal qilish mumkin.

Fizika fanidan olimpiada masalalarining asosiy farqlovchi xususiyati ularning nostandartligidir, garchi bunday masalalarni yechish fizika va matematika fanlaridan maktab

kurslari doirasidagi bilimlarni qo'llashni talab qiladi. Shu bilan birga, fizika olimpiadasiga oid masalalarni yechish fizik modellarni qurish qobiliyatini, fizik qonuniyatlarni chuqur anglashni, ularni turli vaziyatlarda mustaqil qo'llay olish qobiliyatini hamda matematikadan ravonlikni talab qiladi. Maktab o'quvchilarining fizika olimpiadalarida qatnashishga tayyorligini faqat aniq mavzularni o'rganishda nostandart hisoblash va eksperimental muammolarni hal qilishda tizimli o'qitish orqali rivojlantirish mumkin. Buning uchun fizika darslarida va maxsus tashkil etilgan o'quv maydonlari (universitetdagi akademik litsey sinflari, kurslar, olimpiada masalalarini yechishga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha to'garaklar...)da o'qiyotganda, talabalar nafaqat aniq ko'rsatilgan fizik modeldagi masalalarni, balki muammolarni ham hal qilishni o'rganadilar. Topshiriq shartlariga mos keladigan fizik modelni mustaqil yaratish, mustaqil rejalashtirish va tajribalar o'tkazish usullarini o'zlashtirishni o'z ichiga oladi.

Fizikani o'rganish jarayonining ajralmas qismi bo'lib, olingan natijalar asosida, tabiat hodisalarining fizik mohiyati to'g'risida g'oyalarni shakllantirish, turli masalalarni hal qilishda ilmiy yondashuvni o'zlashtirish, gipotezalarni shakllantirish, qurish va baholash qobiliyatini o'zlashtirishga imkon beradigan masalalar yechish kabi faoliyatdir. Fizik muammolarni hal qilishda o'quvchilar jismoniy bilim doirasini kengaytiradilar, o'qishga bo'lgan motivatsiyani, kognitiv mustaqillikni rivojlantiradilar, maqsadlariga erishishda tirishqoqlik va qat'iyatlilikni rivojlantiradilar.

Fizik masalalar murakkablik darajasiga ko'ra o'quv, tadqiqot va olimpiada masalalariga bo'linishi mumkin. Olimpiada va tadqiqot masalalari, o'quv masalalaridan farqli o'laroq, nostandartdir, chunki ularni hal qilishning aniq usuli yo'q. Har bir vazifa mustaqil nazariy yoki empirik fizik tadqiqotlarni talab qiladigan muayyan muammoni ifodalaydi. Olimpiada masalalaridagi muammolarini hal qilish qobiliyati talabalar bilimining yuqori sifatini tavsiflaydi. Shu bilan birga, olimpiada topshirig'i shaxsning kognitiv mustaqilligining shakllanish darajasini aniqlash vositasidir.

Talabalarning kognitiv mustaqilligini rivojlantirish uchun ma'lum talablarga javob beradigan olimpiada masalalarini tanlab olinadi va kognitiv mustaqilligini rivojlantirish uchun olimpiada masalalariga quyidagicha talablar qo'yiladi:

- olimpiada topshiriqlari tizimi nostandart vaziyatlarda matematik va fizikaviy bilimlarni mustaqil qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam berishi kerak. Vazifalar talabning mavjud fan bilimlari sifatini oshirishi va yangilarini shakllantirishi kerak;

- olimpiada topshiriqlari tizimi ularni amalga oshirishning tizimlilikini, talabalar faoliyatining xilma-xilligini ta'minlashi va o'rganilayotgan materialga mos kelishi kerak. Vazifalar tizimini ishlab chiqishda oldingi vazifa keyingi vazifani bajarish uchun asos bo'lishi kerak. Vazifalar oddiydan murakkabgacha tartibga solinishi kerak. Har bir topshiriq muayyan malakani shakllantiradi, vazifalar tizimi bir butun sifatida talabalarning malakalari tizimiga qaratilgan;

- olimpiada topshiriqlari tizimi mustaqil izlanishni, muammoni hal qilish usulini tanlashni va muammoni hal qilish usulini ishlab chiqishni rag'batlantirishi kerak;

- o'quvchilarning bilim mustaqilligini shakllantiruvchi olimpiada topshiriqlari tizimi o'quvchini ijodiy rivojlantirishi kerak;

- olimpiada topshiriqlari tizimi eksperimental topshiriqlarni o'z ichiga olishi shart [9]. Bunday vazifaning eng oddiy ko'rinishi laboratoriya ishi bo'lishi mumkin, uning davomida muayyan asbob-uskunalar yordamida u yoki bu fizikaviy miqdorni o'lchash kerak bo'ladi. Bunda talaba mustaqil ravishda eksperimentni rejalashtirishi, o'lchovlarni amalga oshirishi,

olingan eksperimental ma'lumotlarni qayta ishlashi va olingan natijalarning to'g'riligini baholashi kerak.

Bu talablar vazifalar tizimini, shuningdek, bir necha yechish usullar bilan hal qilinadigan vazifalarni o'z ichiga oladi. Keling, nostandart "vaznlar usuli" yordamida hal qilinishi mumkin bo'lgan muammoning misolini ko'rib chiqaylik, shuningdek, uning mazmuniga kiritilgan harakatlarni ko'rib chiqamiz.

Gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan jismning harakati bilan bog'liq masalalarni yechishda bir nechta kattaliklarni topish talab qilinadi. Bunday masalalar ikki xil usulda yechishni namuna metodi yordamida ko'rib chiqaylik: algebraik va geometrik.

Bir jinsli gravitasion maydonda, og'irlik kuchi ta'sirida, Yer sirti yaqinida harakatlanayotgan moddiy nuqtaning harakatini ko'rib chiqaylik va uning harakat traektoriyasi tenglamasini topamiylik. Moddiy nuqta radius vektorining t vaqtga bog'liq tenglamasi:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 t + \frac{\vec{g} t^2}{2} \quad (1)$$

Radius vektorning koordinata o'qlaridagi proeksiyasi, $x_0=0$ va $y_0=0$ dagi ko'rinishi quyidagicha:

$$x = v_0 t \cos \alpha \quad (2) \quad \text{va} \quad y = v_0 t \sin \alpha - \frac{g t^2}{2} \quad (3)$$

Moddiy nuqtaning harakat trayektoriyasi uchun, x ning ifodasidan t ni topib y ning ifodasiga qo'ysak u:

$$y = x \operatorname{tg} \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} \quad (4)$$

ko'rinishga ega bo'ladi. Tenglamani $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ tenglikni hisobga olib quyidagicha yozamiz.

$$y = y(x) = x \operatorname{tg} \alpha - (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha) \frac{g x^2}{2 v_0^2} = x \operatorname{tg} \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2} \operatorname{tg}^2 \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2} \quad (5)$$

Bu tenglamaning grafigi paraboladan iborat bo'lib ikkita parametrga v_0 boshlang'ich tezlikka va α burchakka bog'liq.

Muayan masalani yechishda bu tenglamaning yechimidan foydalanib ko'ramiz.

Masala: Moddiy nuqta gorizontga nisbatan burchak ostida qanday minimal tezlik bilan otilganda, u gorizonttal yo'nalishda s masofada, vertikal yo'nalishda h balandlikda joylashgan nuqtaga yetib boradi (1-rasm).

1-rasm

Yechish: 1-usul. Bu masalani yechishda $x=s$, $y=h$ kooordinatadan o'tuvchi parabola tenglamasi $y=y(x)$ (5) tenglamadan foydalanamiz.

$h = s \operatorname{tg} \alpha - \frac{g s^2}{2 v_0^2} \operatorname{tg}^2 \alpha - \frac{g s^2}{2 v_0^2}$ bu ifodani $\operatorname{tg} \alpha$ ga bog'liq holda quyidagi kvadratik tenglama keltirib olamiz.

$$\frac{g s^2}{2 v_0^2} \operatorname{tg}^2 \alpha - s \operatorname{tg} \alpha + \frac{g s^2}{2 v_0^2} + h = 0 \quad \text{yoki}$$

$$\operatorname{tg}^2 \alpha - \frac{2 v_0^2}{g s} \operatorname{tg} \alpha + \frac{2 v_0^2 h}{g s^2} + 1 = 0$$

Tenglama diskriminanti $D = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c = \frac{\vartheta_0^4}{g^2 S^2} - \frac{2\vartheta_0^2 g h}{g^2 S^2} - 1$ nolga teng

bo'lganda

$\vartheta_0^4 - 2\vartheta_0^2 g h - g^2 S^2 = 0$ tenglama ildizi masalaning yechimi bilan mos tushadi.

$\vartheta_0^2 = g h \pm \sqrt{(g h)^2 + g^2 S^2} = g(h \pm \sqrt{h^2 + S^2})$ va

$\vartheta_{0 \min} = \sqrt{g(h + \sqrt{h^2 + S^2})}$

2-usul. Masalani yechishda (5) tenglamani quyidagi ko'rinishda yozamiz.

$h = S \operatorname{tg} \alpha - \frac{g S^2 (\operatorname{tg}^2 \alpha + 1)}{2\vartheta_0^2}$ va $\frac{g S^2 (\operatorname{tg}^2 \alpha + 1)}{2\vartheta_0^2} = S \operatorname{tg} \alpha - h$; bundan ϑ_0 ni topamiz va

uning hosilasini nolga tenglashtirib $\operatorname{tg} \alpha$ ning qiymatini topamiz.

$\vartheta_0 = \sqrt{\frac{g S^2 (\operatorname{tg}^2 \alpha + 1)}{2(S \operatorname{tg} \alpha + h)}}$

Boshlang'ich tezlik minimal bo'lishi uchun uning hosilasi nolga teng bo'lishi kerak:

$\left(\sqrt{\frac{g S^2}{2} \cdot \sqrt{\frac{(\operatorname{tg}^2 \alpha + 1)}{S \operatorname{tg} \alpha + h}}}\right)' = 0$ yoki $\left(\sqrt{\frac{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}{S \operatorname{tg} \alpha - h}}\right)' = 0$

$(2 \operatorname{tg} \alpha \cdot \frac{1}{\cos^2 \alpha})(S \operatorname{tg} \alpha - h) - (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha)(S \cdot \frac{1}{\cos^2 \alpha}) = 0$

$\frac{2S \operatorname{tg}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} - \frac{2h \operatorname{tg} \alpha}{\cos^2 \alpha} - \frac{S}{\cos^2 \alpha} - \frac{S \operatorname{tg}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = 0$

$\operatorname{tg}^2 \alpha - \frac{2h}{S} \operatorname{tg} \alpha - 1 = 0$

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{S} \pm \sqrt{\frac{h^2 + S^2}{S^2}} = \frac{1}{S}(h \pm \sqrt{h^2 + S^2})$

$\operatorname{tg} \alpha$ ning bu qiymatini v_0 qo'yib, uning minimal qiymatiga ega bo'lamiz.

$\vartheta_{0 \min} = \sqrt{\frac{g S^2 (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha)}{2(S \operatorname{tg} \alpha - h)}} = \sqrt{\frac{g S^2 \left(1 + \left(\frac{1}{S}(h \pm \sqrt{h^2 + S^2})\right)^2\right)}{2\left(S \cdot \frac{1}{S} \cdot (h \pm \sqrt{h^2 + S^2}) - h\right)}}$

bu ifodani soddalashtirib

$\vartheta_{0 \min} = \sqrt{g(h + \sqrt{h^2 + S^2})}$ yechimga ega bo'lamiz

3-usul; Endi masalani geometrik usulda yechamiz. h balanlikdagi oniy $\vartheta = \sqrt{\vartheta_0^2 - 2gh}$ tezlik, boshlang'ich ϑ_0 minimal tezlikka perpendikulyar bo'ladi (2-rasm). ABC tezlik uchburchagi ADE uchburchakka o'xshash. Bu uchburchaklardan quyidagi tengliklarni yozamiz.

$\sin \alpha = \frac{S}{\vartheta_0 t}$ va $\sin \alpha = \frac{\vartheta}{g t}$

$\frac{S}{\vartheta_0} = \frac{\vartheta}{g}$ yoki $\frac{S}{\vartheta_0} = \frac{\sqrt{\vartheta_0^2 - 2gh}}{g}$

$\left(\frac{Sg}{\vartheta_0}\right)^2 = \vartheta_0^2 - 2gh$ tenglamani ϑ_0 ga nisbatan

yechamiz.

2-rasm

$$\vartheta_0^4 - 2gh\vartheta_0^2 - S^2g^2 = 0$$

bu tenglama yechimi

$$\vartheta_0^2 = gh \pm \sqrt{g^2h^2 + S^2g^2}$$

Demak minimal tezlik;

$$\vartheta_{0 \min} = \sqrt{g(h + \sqrt{h^2 + S^2})}$$

Biz bu masalani yechishda uch xil usuldan foydalandik.

Adabiyotlar.

1. Proshkin, S. S. Mexanika, termodinamika va molekulyar fizika. Muammolar to‘plami: universitetlar uchun darslik / S. S. Proshkin, V. A. Samoletov, N. V. Nimenskiy. - 2-nashr, rev. va qo‘shimcha - Moskva: Yurayt nashriyoti, 2020. - 467 b.
2. Trofimova, T. I. Fizikadan muammolarni hal qilish bo‘yicha qo‘llanma: universitetlar uchun darslik / T. I. Trofimova. - 3-nashr, rev. va qo‘shimcha - Moskva: Yurayt nashriyoti, 2020. - 265 b. –
3. B.I.Xojiyev va boshqalar. “Mexanika va molekulyar fizika” akademik litseylar uchun darslik. Toshkent “IJOD NASHR” 2023.
4. B.I.Xojiyev “Qiziqarli fizika va olimpiada masalalari” Toshkent “BIO-FACTOR PRESS” 2025.
5. Savchenko N.E. Fizikadagi muammolar, ularning echimlari tahlili - Moskva. Prosveshchenie, 2008. 7.3.
6. Ilmiy ommabop fizika-matematika jurnali “Kvant” Moskva 2000-2023
7. N.V.Turchina Fifika v zadachax. Moskva. ONIKS 2008.